

O AJUHENGE: ALINHAMENTO DO SOL COM A RUA LARANJEIRAS EM ARACAJU

Guilherme Lessa Xavier de Oliveira

Graduando em Ciência da Computação — Universidade Estácio de Sá

guilherme.contatogg@gmail.com

Josefa Gilvanda de Moura Santos Neta

Mestranda em Ciência da Propriedade Intelectual — Universidade Federal de Sergipe

gilvandaneta@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo estimar as datas e horários de alinhamento do disco solar poente com o eixo urbano da Rua Laranjeiras em Aracaju, fenômeno denominado Ajuhenge, para o ano de 2026. O fenômeno é análogo ao Manhattanhenge, alinhamento solar urbano ocorrente em Nova Iorque, e tem como condição estrutural o traçado ortogonal projetado pelo engenheiro Sebastião José Basílio Pirro no século XIX, conhecido como Quadrado de Pirro. A metodologia empregou ferramentas digitais de geolocalização e astronomia: o Google Earth Pro para determinação das coordenadas geográficas e do azimute do eixo da via, e a plataforma SunCalc.org para verificação das efemérides solares. O ponto de observação foi estabelecido no centro da Rua Laranjeiras, com coordenadas Latitude $10^{\circ}54'41,92''S$ e Longitude $37^{\circ}2'53,05''O$, e o azimute da via foi determinado em $270,05^{\circ}$. Os resultados indicam que o alinhamento ocorrerá nos Equinócios de Março e Setembro, respectivamente em 20 de março (às 17:39 UTC) e 22 de setembro (às 17:24 UTC), com azimutes solares de aproximadamente $269,83^{\circ}$ e $269,89^{\circ}$, confirmando a precisão matemática do projeto cartesiano de Pirro. Conclui-se que o Ajuhenge transcende a curiosidade astronômica, apresentando potencial para o fomento do turismo científico e a valorização do patrimônio histórico e cultural no centro da capital sergipana.

Palavras-chave: Ajuhenge; Alinhamento solar; Geoprocessamento; Aracaju; Turismo científico.

ABSTRACT

This article aims to estimate the dates and times for the alignment of the setting sun with the urban axis of Laranjeiras Street in Aracaju, a phenomenon known as Ajuhenge, for the year 2026. The phenomenon is analogous to Manhattanhenge, a well-known urban solar alignment in New York City, and results from the orthogonal urban layout designed by engineer Sebastião José Basílio Pirro in the 19th century, known as the Quadrado de Pirro (Pirro's Grid). The methodology employed digital geolocation and astronomy tools: Google Earth Pro for determining geographic coordinates and the azimuth of the street axis, and the SunCalc.org platform for verifying solar ephemerides. The observation point was established at the center of Laranjeiras Street, with coordinates Latitude $10^{\circ}54'41.92''\text{S}$ and Longitude $37^{\circ}2'53.05''\text{W}$, and the street azimuth was determined as 270.05° . The results indicate that the alignment will occur during the March and September Equinoxes, on March 20 (at 17:39 UTC) and September 22 (at 17:24 UTC), with solar azimuths of approximately 269.83° and 269.89° , confirming the mathematical precision of Pirro's Cartesian urban design. It is concluded that Ajuhenge transcends astronomical curiosity, possessing potential for fostering scientific tourism and enhancing historical and cultural heritage in the downtown area of Sergipe's capital.

Keywords: Ajuhenge; Solar alignment; Geoprocessing; Aracaju; Scientific tourism.

1 INTRODUÇÃO

O alinhamento solar urbano é um fenômeno que ocorre quando o Sol nascente ou poente se enquadra perfeitamente entre as ruas de uma cidade. Um dos exemplos mais conhecidos é o Manhattanhenge, termo popularizado pelo astrofísico Neil deGrasse Tyson (JENKINS, 2013), que ocorre quando o pôr do sol se alinha com o traçado das avenidas da ilha de Manhattan. Este fenômeno tem seu nome inspirado no monumento Stonehenge, localizado na Inglaterra e um dos pontos turísticos do país. A analogia foi feita porque, assim como no Stonehenge, onde o sol se alinha perfeitamente com as pedras durante os solstícios,

em Manhattan o sol se alinha com a rede de ruas no sentido leste-oeste da cidade em determinadas datas.

De modo convencional, a visualização da mecânica celeste e o domínio da astronomia são utilizados para a determinação de um alinhamento solar urbano, demandando raciocínio e habilidades espaciais específicas, sendo frequentemente mal compreendidos até mesmo no ambiente educacional (BARRIER, 2010). Tradicionalmente, a determinação exata do posicionamento solar envolve a aplicação de matrizes de rotação ou mecânica celeste (JENKINS, 2013) e álgebra vetorial (PROBST, 2002), métodos que exigem densidade de cálculo e conhecimentos matemáticos avançados.

Diante dessa complexidade analítica, o uso de softwares de geoprocessamento e efemérides, como o Google Earth Pro e o SunCalc.org, apresenta-se como alternativa para a determinação da posição do Sol. O Google Earth Pro permite extrair coordenadas geográficas específicas, as quais, integradas aos dados temporais, possibilitam a análise de fenômenos de alinhamento urbano, a exemplo do Manhattanhenge. De forma análoga, o centro de Aracaju apresenta um evento semelhante, apelidado de Ajuhenge, observado principalmente na Rua Laranjeiras.

O Manhattanhenge atrai dezenas de observadores anualmente, transformando a avenida onde ocorre em um observatório a céu aberto e possibilitando a reunião de famílias, astrônomos profissionais e amadores para a apreciação do fenômeno. Nesse contexto, a determinação dos dias do Ajuhenge revela-se de fundamental importância para o turismo e a valorização científica em Aracaju.

Considerando a necessidade de verificar a ocorrência do Ajuhenge no Centro de Aracaju no ano de 2026, define-se o seguinte problema de pesquisa: de que maneira a utilização combinada de ferramentas digitais será empregada para prever o alinhamento solar na malha urbana de Aracaju, oferecendo uma alternativa viável aos métodos analíticos tradicionais?

Para responder a essa questão, o presente artigo tem como objetivo geral estimar as datas e horários de alinhamento do disco solar poente com o eixo urbano da Rua Laranjeiras no ano de 2026, utilizando ferramentas digitais de geolocalização e astronomia. Especificamente, buscou-se descrever as coordenadas geográficas da Rua Laranjeiras por meio de imagens de satélite, determinar o azimute do eixo da via a partir de sua localização e verificar a coincidência entre esse azimute e as efemérides do disco solar poente por meio de calculadoras astronômicas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Mecânica Celeste e Geometria do Movimento Solar

A compreensão dos fenômenos de alinhamento solar urbano exige, primeiramente, o entendimento correto da mecânica celeste que rege as estações do ano e a posição aparente do Sol. Segundo Barrier (2010), estudos na área de ensino de astronomia indicam que concepções errôneas sobre esses movimentos são comuns. Em sua pesquisa, uma parcela significativa dos participantes acreditava incorretamente que o verão e o inverno são causados pela variação da distância entre a Terra e o Sol, quando, na verdade, decorrem da inclinação do eixo terrestre (BARRIER, 2010).

Essa mecânica resulta na variação anual do azimute do nascer e do pôr do sol. Conforme demonstram Khavrus e Shelevytsky (2010), o Sol nasce exatamente no Leste e se põe no Oeste apenas nos equinócios. Em latitudes próximas à linha do Equador, como é o caso de Aracaju, a variação da posição do pôr do sol no horizonte é suficiente para criar alinhamentos precisos em datas específicas. Para descrever essa posição no céu, utilizam-se sistemas de coordenadas que consideram a declinação solar e a latitude local, permitindo calcular a altitude e o azimute solar para qualquer data e hora (JENKINS, 2013).

Esse fenômeno de alinhamento em cânions urbanos é popularmente exemplificado pelo Manhattanhenge, em Nova Iorque. Contudo, Jenkins (2013) explica que, naquela cidade, o alinhamento ocorre em datas próximas aos solstícios (maio e julho), pois a malha viária possui uma inclinação de 29° em relação ao Oeste geográfico. Diferentemente, o fenômeno observado em Aracaju (Ajuhenge) beneficia-se do traçado urbano projetado no século XIX. Segundo Cardoso (2023), Pirro foi responsável pelo alinhamento e nivelamento da nova capital, projetando o chamado 'quadrante Pirro' em um sítio paludoso. Tal característica morfológica é o que permite, conforme verificado nesta pesquisa, a coincidência do alinhamento solar com os equinócios.

2.2 O Traçado Urbano de Aracaju e o "Quadrado de Pirro"

A fundação de Aracaju, em 1855, atendeu à necessidade política e econômica de estabelecer uma capital portuária capaz de escoar a produção da província. Para a materialização desse projeto, o presidente da província, Inácio Joaquim Barbosa, designou o engenheiro militar Sebastião José Basílio Pirro (CARDOSO, 2023).

Pirro, bacharel em matemáticas pela Escola Militar da Corte, aplicou em Aracaju um rigor técnico influenciado pelo racionalismo da engenharia militar. O projeto, conhecido como

"Quadrado de Pirro" ou "Tabuleiro de Xadrez", consistia em um traçado ortogonal de linhas retas, composto originalmente por 32 quadras simétricas de 110 metros, desenhadas para refletir a ordem e o progresso (PINHEIRO; SANTOS, 2012).

A execução desse plano exigiu esforços complexos de aterro e drenagem em um terreno pantanoso. Contudo, o rigor geométrico do projeto garantiu a regularidade e orientação das vias. Segundo Pinheiro e Santos (2012), é dentro dos limites desse plano que o Centro Histórico se configurou. O alinhamento e nivelamento da nova capital, conforme atesta Cardoso (2023), foram conduzidos por Pirro em um sítio paludoso, exigindo trabalhos de retirada de mangues e aterro de alagadiços. É essa geometria, orientada por imperativos de engenharia militar, que resultou no eixo Leste-Oeste da Rua Laranjeiras e, inadvertidamente, na coincidência astronômica com o pôr do sol nos equinócios, caracterizando o fenômeno aqui estudado.

3 METODOLOGIA

3.1 Definição das Coordenadas Geográficas

Para a descrição das coordenadas geográficas referentes ao Ajuhenge, definiu-se como ponto de observação o centro da Rua Laranjeiras. A coleta desses dados foi realizada por meio do software Google Earth Pro, através da inserção de um marcador no local selecionado. As coordenadas obtidas foram Latitude $10^{\circ}54'41,92''S$ e Longitude $37^{\circ}2'53,05''O$, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 — Localização do ponto de observação no Google Earth Pro

Fonte: Google Earth Pro (2026).

3.2 Determinação do Azimute do Eixo da Rua Laranjeiras

Para a determinação do azimute da via, estabeleceu-se um novo marcador na interseção entre a Rua Laranjeiras e a Rua João Pessoa. Posteriormente, utilizando a ferramenta "Régua" do software Google Earth Pro, traçou-se uma linha conectando o ponto de observação ao ponto de interseção. Este procedimento permitiu a obtenção do azimute da Rua Laranjeiras ($270,05^\circ$), conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 — Determinação do azimute no Google Earth Pro

Fonte: Google Earth Pro (2026).

3.3 Verificação das Datas de Ocorrência do Fenômeno

As coordenadas geográficas coletadas foram inseridas na plataforma SunCalc.org. Estabeleceu-se que o fenômeno Ajuhenge ocorre quando a diferença entre o azimute solar poente e o azimute da Rua Laranjeiras é mínima, isto é, quando esses valores apresentam a maior aproximação possível para o ano em análise.

Por meio da análise dos dados referentes ao ano de 2026, verificou-se que a maior aproximação entre esses valores ocorre nos dias 20 de março (às 17:39 UTC) e 22 de setembro (às 17:24 UTC), conforme ilustrado nas Figuras 3 e 4. Nessas datas, o azimute do sol poente será de $269,83^\circ$ e $269,89^\circ$, respectivamente. Observa-se que tais datas coincidem com os Equinócios de Março e Setembro, fato decorrente do alinhamento da via com o Oeste geográfico.

Figura 3 — Ajuhenge em 20 de março

Fonte: SunCalc (2026).

Figura 4 — Ajuhenge em 22 de setembro

Fonte: SunCalc (2026).

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa fundamentou-se na compreensão da mecânica celeste e da geometria do movimento solar, elementos essenciais para a determinação de alinhamentos urbanos. Conforme estabelecido no referencial teórico, a variação do azimute do pôr do sol é um fenômeno cíclico decorrente da inclinação do eixo terrestre. Para o caso específico de Aracaju, a ocorrência do fenômeno denominado Ajuhenge está intrinsecamente ligada à morfologia urbana planejada no século XIX pelo engenheiro Sebastião José Basílio Pirro. O traçado ortogonal, conhecido como 'Quadrado de Pirro', foi concebido sob imperativos de engenharia militar, resultando inadvertidamente em vias orientadas segundo os pontos cardeais e criando um cenário propício para a observação astronômica urbana. O estudo foi norteado pelo problema de pesquisa que questionava de que maneira a utilização combinada de ferramentas digitais poderia prever o alinhamento solar na malha urbana de Aracaju, oferecendo uma alternativa aos métodos analíticos tradicionais de alta densidade matemática. Os resultados obtidos demonstram a adequação plena dos objetivos geral e específicos propostos. A utilização do Google Earth Pro permitiu a definição precisa das coordenadas geográficas do ponto de observação no centro da Rua Laranjeiras (Latitude $10^{\circ}54'41,92''S$ e Longitude $37^{\circ}2'53,05''O$), bem como a determinação do azimute da via em $270,05^{\circ}$. Esta etapa confirmou a viabilidade do uso de geotecnologias acessíveis para substituir cálculos complexos de matrizes de rotação e álgebra vetorial (JENKINS, 2013; PROBST, 2002).

A síntese dos resultados aponta para uma correlação direta entre o traçado da Rua Laranjeiras e o Oeste geográfico. A inserção dos dados na plataforma SunCalc.org revelou que o alinhamento do disco solar poente com o cânion urbano da Rua Laranjeiras, no ano de 2026, ocorrerá nos dias 20 de março e 22 de setembro. Diferentemente do Manhattanhenge, que ocorre próximo aos solstícios devido à inclinação da malha de Nova Iorque, o Ajuhenge coincide com os Equinócios de Março e Setembro. Nessas datas, o azimute do sol poente será de aproximadamente $269,83^{\circ}$ e $269,89^{\circ}$, respectivamente, confirmando que o rigor geométrico do projeto de Pirro resultou, incidentalmente, em um alinhamento com o Oeste geográfico.

Discute-se, portanto, que o Ajuhenge transcende a curiosidade astronômica, apresentando-se como um ativo cultural e turístico subutilizado. Considerando que os centros urbanos, como o de Aracaju, sofrem processos de degradação e perda de funções habitacionais e de lazer, a identificação deste fenômeno oferece uma oportunidade de

ressignificação do espaço. Assim como o Manhattanhenge atrai multidões e transforma avenidas em observatórios a céu aberto, o Ajuhenge possui potencial para se tornar um novo marco turístico para a capital sergipana. A valorização deste evento alinha-se às políticas de intervenção urbana que buscam atribuir novos usos ao patrimônio edificado e aos espaços públicos, promovendo a turistificação de áreas históricas (PINHEIRO; SANTOS, 2012). A promoção do Ajuhenge pode atuar como um catalisador para a revitalização do Centro, atraindo fluxo de pessoas em horários específicos e fomentando o comércio e serviços locais.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que, por meio da utilização combinada de ferramentas digitais de geoprocessamento e astronomia, é possível determinar com precisão as datas e horários do fenômeno Ajuhenge, dispensando a aplicação de métodos analíticos de alta complexidade matemática. Os resultados confirmaram que o alinhamento do disco solar poente com o eixo urbano da Rua Laranjeiras em Aracaju ocorrerá, no ano de 2026, em 20 de março e em 22 de setembro, coincidindo com os Equinócios, em razão do traçado viário orientado para o Oeste geográfico por Basílio Pirro no século XIX.

A divulgação científica das datas previstas e a estruturação de eventos de observação podem consolidar o Ajuhenge como um patrimônio imaterial, unindo ciência, história e turismo no coração da cidade. Estudos futuros poderiam ampliar o escopo desta pesquisa, investigando outros eixos viários de Aracaju com potencial de alinhamento solar, bem como analisando a viabilidade de registros fotográficos in loco e o desenvolvimento de roteiros turísticos especializados para o aproveitamento do fenômeno.

REFERÊNCIAS

BARRIER, Regina M. Astronomical Misconceptions. **The Physics Teacher**, [S. l.], v. 48, n. 5, p. 319-321, maio 2010. <https://doi.org/10.1119/1.3393064>

CARDOSO, Amâncio. Basílio Pirro: um engenheiro a serviço do império, 1848-1880. **Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe**, Aracaju, v. 2, n. 53, p. 333-351, 2023. ISSN 2446-4856. Disponível em: <https://periodicos.ufs.br/rihgse/article/view/19362>. Acesso em: 21 fev. 2026.

GOOGLE. Google Earth Pro. Versão 7.3. [Mountain View]: Google, 2023. Disponível em: <https://www.google.com/earth/about/versions/>. Acesso em: 23 nov. 2025.

JENKINS, Alejandro. The sun's position in the sky. **European Journal of Physics**, [S. l.], v. 34, n. 3, p. 633-652, 2013. <https://doi.org/10.1088/0143-0807/34/3/633>

KHAVRUS, Vyacheslav; SHELEVYTSKY, Ihor. Introduction to solar motion geometry on the basis of a simple model. **Physics Education**, [S. l.], v. 45, n. 6, p. 641-653, nov. 2010. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/45/6/010>

PINHEIRO, Rafaelle Camilla Santos; SANTOS, Cristiane Alcântara de Jesus. Evolução urbana, cultura e turismo no centro urbano de Aracaju-SE. **Revista Ponta de Lança**, São Cristóvão, v. 6, n. 11, p. 46-67, out. 2012/abr. 2013. Disponível em: <https://seer.ufs.br/index.php/pontadelanca/article/view/1781>. Acesso em: 21 fev. 2026.

PROBST, Oliver. The apparent motion of the Sun revisited. **European Journal of Physics**, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 315-322, 2002. <https://doi.org/10.1088/0143-0807/23/3/310>

SUNCALC. SunCalc. [S. l.: s. n.], [20--]. Plataforma web. Disponível em: <https://www.suncalc.org>. Acesso em: 23 nov. 2025.